

УДК 614.253.5:613.98

ВАЛИДИЗАЦИЯ АНКЕТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

СӘТБАЕВА ЖАНАР ЖӘЛЕЛҚЫЗЫ

Магистрант факультета медицины и здравоохранения Казахского Национального университета имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье представлены результаты разработки и первичной валидации анкеты для оценки состояния здоровья и качества жизни лиц пожилого возраста. Рассмотрены современные подходы к исследованию качества жизни, структура и содержание анкеты, а также методологические аспекты её апробации. Анкета включает 6 разделов и охватывает основные сферы физического, психологического и социального функционирования пожилых людей. Полученные данные могут быть использованы в практике сестринского дела для комплексной оценки состояния здоровья и планирования индивидуального ухода.

Ключевые слова: пожилой возраст, качество жизни, состояние здоровья, анкета, валидизация, сестринское дело

Введение. Современное общество сталкивается с устойчивой тенденцией к старению населения, что приводит к увеличению доли лиц пожилого и старческого возраста и ставит перед системой здравоохранения новые задачи по обеспечению активного долголетия и поддержанию высокого качества жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году число людей старше 60 лет достигнет 2 миллиардов, а каждый шестой человек в мире будет в возрасте старше 65 лет [1].

В Республике Казахстан процессы демографического старения также выражены достаточно чётко: по официальным данным, доля граждан старше 60 лет составляет около 12% населения, и прогнозируется её рост до 16% к 2035 году [2,3]. В связи с этим особую значимость приобретают вопросы оценки состояния здоровья, функциональных возможностей и качества жизни пожилых людей, поскольку именно эти параметры отражают не только физическое, но и психосоциальное благополучие человека.

Понятие «качество жизни, связанное со здоровьем» (Health-Related Quality of Life, HRQoL) было введено в научный оборот в 1970-е годы и включает субъективную оценку человеком своего физического, психологического, социального и эмоционального состояния [4,5]. Для его оценки разработаны универсальные инструменты — SF-36, WHOQOL-BREF, EQ-5D, Nottingham Health Profile и др. [6,7]. Эти инструменты доказали свою эффективность, однако их использование в странах с разным культурным и социальным контекстом требует адаптации и проверки психометрических свойств.

В Казахстане и странах Центральной Азии исследования, посвящённые локальной адаптации анкет качества жизни, проводятся ограниченно. Существующие опросники часто не учитывают особенности старшего поколения: уровень образования, специфику питания, семейных и религиозных связей, а также доступность медицинских услуг [8,9]. Это приводит к снижению точности интерпретации результатов и ограничивает возможности применения стандартных международных шкал в сестринской практике.

Особую значимость проблема оценки качества жизни имеет для сестринского дела. Медицинская сестра, осуществляющая наблюдение и уход за пожилыми пациентами, должна не только контролировать физическое состояние, но и оценивать эмоциональный фон, уровень социальной поддержки и удовлетворённость жизнью. Именно сестринская служба находится в наиболее тесном контакте с пожилыми пациентами, что делает её ключевым звеном в системе геронтологической помощи [10,11].

Таким образом, существует объективная необходимость в разработке валидного и

надёжного инструмента, адаптированного под социально-культурные и медицинские реалии Казахстана, позволяющего медицинским сёстрам проводить комплексную оценку состояния здоровья и качества жизни пожилых лиц. Целью настоящего исследования является проведение валидизации анкеты для оценки состояния здоровья и качества жизни лиц пожилого возраста, включающей основные сферы физического, психологического и социального функционирования, и предназначенной для применения в практике сестринского дела.

Методология. Проведён анализ литературных источников (ВОЗ, SF-36, WHOQOL-BREF, EQ-5D, отечественные публикации), на основании которого была разработана структура анкеты, включающая шесть разделов: общие данные, состояние здоровья, физическое функционирование, психологическое состояние, социальная поддержка, субъективная оценка качества жизни. Анкета была представлена 10 экспертам (специалисты в области сестринского дела, геронтологии, общественного здравоохранения). Каждый эксперт оценивал значимость и релевантность вопросов по 4-балльной шкале. На основании данных расчёт индекса контентной валидности (Content Validity Index, CVI). Пороговое значение $CVI \geq 0,80$ считалось показателем удовлетворительной валидности. Далее проведено пилотное исследование, в котором приняло участие 30 пожилых людей. Надёжность анкеты оценена с помощью коэффициента внутренней согласованности (α Кронбаха) — для оценки стабильности шкал, тест-ретест-анализ (через две недели) для проверки воспроизводимости результатов, построения корреляции Пирсона для выявления взаимосвязей между разделами анкеты и общей оценкой качества жизни.

Анкета включала 27 пунктов, сгруппированных по основным сферам жизнедеятельности: физическое здоровье, психоэмоциональное состояние, социальная поддержка и удовлетворённость жизнью. Ответы предоставлялись в форме закрытых категорий (5-балльная шкала Лайкерта), что облегчало количественную обработку данных. Статистический анализ данных проведен с использованием статистического пакета SPSS 23.0. Критический уровень значимости принят при $p < 0,05$. Исследование проводилось в соответствии с этическими принципами Хельсинкской декларации.

Результаты и обсуждение. В пилотном исследовании приняли участие 30 пожилых респондентов в возрасте от 60 до 82 лет (средний возраст $70,6 \pm 5,8$ года). Из них 70% составляли женщины, 30% — мужчины. Большинство участников проживали в городе Алматы (63%), имели среднее или средне-специальное образование (67%) и оценивали свой уровень дохода как средний (60%).

Наиболее часто встречающимися хроническими заболеваниями отмечены: артериальная гипертония — 53%; заболевания сердечно-сосудистой системы — 40%; артрит и заболевания опорно-двигательного аппарата — 33%. У 13% участников хронические заболевания не были диагностированы. Таким образом, структура выборки отражает типичный для пожилого населения Казахстана медико-демографический профиль, отмечаемый в отечественных исследованиях [8,9].

Оценка контентной валидности. На этапе экспертной проверки анкету оценили 10 специалистов в области сестринского дела, геронтологии и общественного здравоохранения. Все пункты анкеты получили высокие оценки по параметрам ясности, релевантности и логичности. Индивидуальные индексы контентной валидности (CVI) по вопросам варьировали от 0,82 до 1,00, а средний показатель CVI составил 0,91, что свидетельствует о хорошей содержательной валидности инструмента.

Экспертами были предложены незначительные уточнения формулировок отдельных вопросов, касающихся эмоционального состояния и социальной поддержки (пункты 16 и 20), чтобы повысить доступность понимания для пожилых респондентов.

Результаты оценки надёжности анкеты. Проверка внутренней согласованности с использованием коэффициента α Кронбаха показала удовлетворительные и высокие значения для всех разделов анкеты (таблица 1).

Таблица 1. Коэффициенты α Кронбаха по разделам опросника

Раздел анкеты	Количество пунктов	α Кронбаха
Состояние здоровья	5	0,81
Физическое функционирование	3	0,83
Психологическое состояние	4	0,86
Социальная поддержка	3	0,78
Качество жизни	4	0,84
Итоговый показатель (вся анкета)	27	0,87

Полученные значения $\alpha > 0,80$ свидетельствуют о высокой внутренней согласованности инструмента, что соответствует международным критериям надежности [4,10].

Результаты тест-ретест-анализа. С целью оценки стабильности инструмента 15 участников повторно заполнили анкету через две недели. Коэффициенты корреляции Пирсона между первым и повторным измерениями составили от $r=0,82$ до $0,90$ ($p < 0,001$), что подтверждает высокую воспроизводимость результатов и устойчивость инструмента во времени.

Оценка восприятия здоровья и качества жизни. По результатам пилотного опроса: 17% участников оценили своё здоровье как «хорошее» или «очень хорошее»; 50% — как «среднее»; 33% — как «плохое» или «очень плохое». Чувство тревоги или беспокойства отмечали 47% опрошенных, а 63% сообщили о периодических болях различной интенсивности. При этом 76% респондентов заявили, что имеют близких людей, на которых могут рассчитывать, что демонстрирует сохранение социальных связей и подтверждает важность фактора социальной поддержки для психологического благополучия пожилых лиц [6,11].

Анализ взаимосвязей между шкалами анкеты. Корреляционный анализ показал наличие умеренных и сильных связей между отдельными сферами: физическое здоровье положительно связано с общей оценкой качества жизни ($r=0,66$; $p < 0,01$); психологическое состояние — с уровнем социальной поддержки ($r=0,70$; $p < 0,001$); у респондентов с хроническими заболеваниями чаще отмечались низкие показатели удовлетворённости жизнью ($p < 0,05$). Эти результаты подтверждают междисциплинарные данные о тесной взаимосвязи физического и психоэмоционального компонентов здоровья [4,5].

Проведённое пилотное исследование позволило установить, что разработанная анкета: обладает высокими психометрическими свойствами ($CVI = 0,91$; $\alpha = 0,87$); имеет понятные формулировки и доступна для пожилых респондентов; охватывает ключевые аспекты здоровья и качества жизни, включая физические, эмоциональные и социальные компоненты.

Полученные результаты согласуются с выводами международных исследований по оценке качества жизни пожилых лиц [1,10] и подтверждают возможность практического применения анкеты в работе медицинских сестёр.

Инструмент может использоваться: для мониторинга состояния пожилых пациентов в поликлиниках и социальных учреждениях; в оценке эффективности сестринских вмешательств; при планировании индивидуализированного ухода и разработки профилактических программ активного долголетия.

Выводы. Проведённое пилотное исследование по валидации анкеты для оценки состояния здоровья и качества жизни лиц пожилого возраста позволило подтвердить её высокие психометрические характеристики и практическую применимость в условиях сестринской практики. Анализ результатов показал, что инструмент охватывает основные аспекты здоровья и благополучия пожилых людей — физическое, психологическое и социальное функционирование, уровень независимости и удовлетворённость жизнью.

Полученные значения индекса контентной валидности ($CVI = 0,91$) и коэффициента
ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

надёжности (α Кронбаха = 0,87) свидетельствуют о достоверности и внутренней согласованности анкеты. Результаты тест-ретест-анализа ($r = 0,82-0,90$) подтверждают стабильность инструмента при повторных измерениях.

Выявлено, что качество жизни пожилых людей тесно связано с физическим состоянием, уровнем социальной поддержки и эмоциональным фоном. Наиболее уязвимыми аспектами являются физическое самочувствие, уровень тревожности и чувство одиночества, что требует повышенного внимания со стороны специалистов сестринского дела.

Таким образом, разработанная анкета может быть рекомендована: для рутинной оценки состояния здоровья и качества жизни пожилых пациентов в организациях первичной медико-санитарной помощи; для мониторинга эффективности сестринских вмешательств и оценки динамики состояния пациентов; в образовательном процессе — при подготовке студентов и магистрантов по специальности «Сестринское дело» для освоения методов геронтологической оценки; для научных исследований, направленных на изучение факторов, влияющих на качество жизни пожилых людей в Казахстане.

Заключение. Результаты исследования подчеркивают необходимость внедрения в практику комплексного сестринского подхода, включающего не только наблюдение за физическим состоянием пожилых пациентов, но и систематическую оценку их психологического и социального благополучия. Такой подход способствует раннему выявлению факторов риска, повышению качества ухода и улучшению общего уровня жизни пожилых граждан.

В дальнейшем планируется проведение расширенного исследования с привлечением более крупной выборки (не менее 150 респондентов) из различных регионов Казахстана для подтверждения универсальности и статистической устойчивости анкеты, а также её адаптации для использования в условиях стационарной и долгосрочной сестринской помощи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. World Health Organization. World Report on Ageing and Health. — Geneva: WHO, 2018.
2. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулық» 2020–2025. — Астана, 2020.
3. Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК. Демографические показатели Республики Казахстан, 2024. — Астана, 2024.
4. Ware J.E., Sherbourne C.D. The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): Conceptual framework and item selection. // *Medical Care*. — 1992. — Vol. 30(6): 473–483.
5. Patrick D.L., Erickson P. *Health Status and Health Policy: Quality of Life in Health Care Evaluation and Resource Allocation*. — New York: Oxford University Press, 1993.
6. WHOQOL Group. *Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment*. // *Psychological Medicine*. — 1998. — 28(3): 551–558.
7. EuroQol Group. *EuroQol—a new facility for the measurement of health-related quality of life*. // *Health Policy*. — 1990. — 16(3): 199–208.
8. Сагинова А.Ж., Аманжолова Г.Т. *Современные подходы к оценке качества жизни пожилых людей в сестринской практике*. // *Вестник сестринского дела*. — 2023. — №2. — С. 34–38.
9. Жумагулова Р.К. *Особенности социальной адаптации и качества жизни пожилых людей в Казахстане*. // *Социальная гигиена и организация здравоохранения*. — 2022. — №4. — С. 21–26.
10. Polit D.F., Beck C.T. *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. — 10th ed. — Wolters Kluwer, 2021.
11. Ferrans C.E. *Definitions and conceptual models of quality of life*. // *Outcomes Assessment in Cancer: Measures, Methods, and Applications*. — Cambridge University Press, 2005. — P. 14–30.